

Style Zotero SU pour les thèses en SHS

Pensé selon les recommandations de Sorbonne Université Presses, validées par les directeurs de départements de la Faculté des Lettres pour les thèses de Sorbonne Université.

- Apport majeur : 1^{er} style à différencier éd. cit., art. cit., *op. cit.* (art. cit. apparaît quand le type de document est « article » ou « chapitre de livre » (pour les ouvrages collectifs), éd. cit. apparaît quand le type de document est « livre » ou « classic » avec un « éditeur » renseigné mais pas de « editorial-director » (dir.), *op. cit.* dans les autres cas). Ces abréviations apparaissent après le nom de l'auteur et le titre abrégé.
- Prise en charge des anthologies ; possibilité d'afficher deux titres en italiques (ex : Marivaux, *La Dispute*, éd. Frédéric Deloffre, dans *Théâtre complet*).
- Différenciation de l'éditeur scientifique d'un texte (éd.) et du directeur de publication d'un ouvrage collectif (dir.)

- Présence d'un type : « œuvre classique » où l'auteur ne s'affiche qu'avec son patronyme en note (ex : Marivaux) mais son nom complet en biblio (Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de).
- Possibilité d'entrer deux dates originales de publication, pour différencier dans le cas d'un texte littéraire la date originale de l'œuvre et la date originale de l'édition (ex : Marivaux, *La Dispute* [1744], éd. Frédéric Deloffre, 2002 [1996]).
- Utilisation des guillemets français.
- Ajout par le champ Extra de commandes et d'annotations supplémentaires.

Champ Extra

À entrer : commande:exemple	
container-title:Théâtre complet	Titre de l'anthologie (les deux titres s'afficheront en italiques)
original-date:1721	original-date:1721 date originale d'une œuvre littéraire, placée après le titre entre crochets. Si incertaine, mettre un point d'interrogation sans espace (original-date:1721?)
submitted:1987	date de première publication d'une édition, placée après la date de l'édition, entre crochets
editorial- director:Nom Prénom	directeur de publication d'un collectif. (conseil : l'entrer quand même dans éditeur pour pouvoir utiliser d'autres styles). L'utiliser aussi pour le directeur de thèse d'une référence de type thèse
type:classic	pour des œuvres d'auteurs connus, seul le patronyme apparaîtra en note, mais Nom, Prénom dans la biblio
texte	Tout commentaire laissé tel quel sans commande dans le champ extra apparaît après la date en biblio (permet de rajouter des informations supplémentaires qui ne correspondent pas aux champs existants)

Notes de bas de page

¹ Christophe Martin, *Espaces du féminin dans le roman français du dix-huitième siècle*, Oxford, Voltaire Foundation, coll. « Studies on Voltaire and the Eighteenth century », 2004

² Laurent Versini, « Le roman en 1778 », *Dix-huitième Siècle*, n° 11, 1979, p. 43- 61

³ Claude-François Lambert, *La Nouvelle Marianne, ou les Mémoires de la baronne de ****, écrits par elle-même, A la Haye, Chez Pierre de Hondt, 1740, 10 parties en 3 vol.

⁴ Tanguy L'Aminot, « Paris et banlieue », dans Raymond Trousson et Frédéric S Eigeldinger (dir.), *Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau*, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 688- 95

⁵ Marie-Christine Veneau, « Challe et Marivaux : vieilles ou nouvelles folies romanesques ? », dans Jacques Cormier, Jan Herman et Paul Pelckmans (dir.), *Robert Challe : sources et héritages*, Louvain/Paris, Peeters, 2003, p. 71- 85

⁶ Antoine François Prévost D'Exiles, *Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut* [1731], éd. Frédéric Deloffre et Raymond Picard, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2008 ; Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne, *Le Paysan et la Paysanne pervertis* [1787], éd. Pierre Testud, Paris, Honoré Champion, 2016 ; Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, *Le Paysan parvenu* [1734–1735], éd. Erik Leborgne, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2010 ; Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, *Journaux*, éd. Marc Escola, Erik Leborgne et Jean-Christophe Abramovici, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1435- 1346, 2010, II vol.. Denis Diderot, *Le Neveu de Rameau* [1762 ?], éd. Michel Delon, dans *Contes et romans*, Paris, France, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 25, 2004

Bibliographie

- ARTIGAS-MENANT Geneviève et POPIN Jacques (dir.), *Leçons sur Les Illustres Françaises de Robert Challe. Actes de la table ronde de Créteil (9 janvier 1993)*, Créteil, Université Paris XII-Val-de-Marne, diffusion Champion-Slatkine, 1993.
- ARTIGAS-MENANT, GENEVIEVE et POPIN, JACQUES (dir.), « [Chapter] », dans Artigas-Menant, Geneviève et Popin, Jacques (dir.), *Leçons sur Les Illustres Françaises de Robert Challe. Actes de la table ronde de Créteil (9 janvier 1993)*, Créteil, Université Paris XII-Val-de-Marne, diffusion Champion-Slatkine, 1993.
- (dir.), *Leçons sur Les Illustres Françaises de Robert Challe. Actes de la table ronde de Créteil (9 janvier 1993) [book]*, Créteil, Université Paris XII-Val-de-Marne, diffusion Champion-Slatkine, 1993.
- BOILEAU Nicolas, *Œuvres complètes*, éd. Antoine Adam et Françoise Escal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1966.
- CORMIER Jacques, HERMAN Jan et PELCKMANS Paul (dir.), *Robert Challe. Sources et héritages*, Louvain/Paris, Peeters, 2003.
- COULET Henri, *Le Roman jusqu'à la Révolution*, Paris, Armand Colin, coll. « Collection U Lettres », 2000.
- CREBILLON Claude et LA POPELINIERE Alexandre Jean Joseph le Riche de, *Tableaux des mœurs du temps dans les différents âges de la vie [1760 ?]*, éd. Roman Wald Lasowski, dans *Romanciers libertins du XVIII^e siècle II*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2005.
- DEMORIS René, *Le Roman à la première personne. Du Classicisme aux Lumières [1975]*, Genève, Droz, 2002.
- DIDEROT Denis, *Le Neveu de Rameau [1762 ?]*, éd. Michel Delon, dans *Contes et romans*, Paris, France, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 25, 2004.
- DUPONT Paul, *Livre test classic*, Paris, Chez Chaubert, 1798.
- , *Livre test sans lieu ni date*, s. l., Chez Chaubert, s. d.
- FAHMY Jean Mohsen, *Voltaire et Paris*, Oxford, Voltaire Foundation, coll. « Studies on Voltaire and the eighteenth century », 195, 1981.

Ajouter le style à Zotero

Dans Zotero :

Aller dans le Gestionnaire de Styles (Préférences / Citer)

Cliquer sur « Obtenir d'autres styles » en bas

Chercher le style et cliquer dessus pour l'ajouter

The screenshot shows the 'Style Search' interface in Zotero. It features a search box containing the text 'sorbonne un'. To the right of the search box, there are two dropdown menus: 'Format:' set to 'note' and 'Fields:' set to 'generic-base'. Below the search box, there is a checkbox labeled 'Show only unique styles' which is currently unchecked.

1 style found:

- [Thèse de Sorbonne Université \(Sciences Humaines et Sociales, Français\)](#) (2022-12-26 18:52:01)